

Entre la eficiencia y el error: uso crítico de ChatGPT en la redacción de un informe científico en oncología

Rubén Alba-Ruiz (<https://orcid.org/0000-0002-8194-2264>)

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Resumen

Este artículo describe y analiza una experiencia práctica de uso de ChatGPT en la elaboración de un informe científico para la presentación ante un comité ético. El objetivo era justificar, con base en evidencia reciente, el diseño de un estudio comparativo entre radiocirugía Gamma Knife preoperatoria y postoperatoria en pacientes con metástasis cerebrales operables. A través de una estrategia que combinó el uso de ChatGPT, Elicit y Perplexity, se generó un documento preliminar que incluyó resúmenes, tablas comparativas y citas bibliográficas. Sin embargo, el análisis posterior reveló limitaciones importantes, especialmente en la generación de referencias falsas o inexactas. A partir de esta experiencia, se reflexiona sobre el uso crítico de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito académico y científico, subrayando tanto sus aportes como sus riesgos.

Palabras clave

Inteligencia artificial, ChatGPT, Documentación científica, Radiocirugía, Evaluación crítica, Referencias Bibliográficas

1. Introducción

En los últimos años, el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa (IAGen), como ChatGPT, ha irrumpido con fuerza en el ámbito académico. Estas tecnologías están siendo incorporadas progresivamente en procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación, lo que ha generado un debate en torno a sus posibilidades, limitaciones y riesgos. La promesa de automatizar tareas como la redacción, el resumen de información o la formulación de ideas ha llevado a un número creciente de profesionales a experimentar con estas herramientas, especialmente en contextos de alta demanda informativa como la investigación científica y biomédica.

Diversos estudios recientes han comenzado a evaluar el impacto de modelos como ChatGPT en la redacción científica en contextos clínicos, como la oncología. Se ha demostrado que puede mejorar la claridad y accesibilidad de los textos, aunque siempre bajo supervisión humana para garantizar la precisión científica (Pavičić et al., 2025; Chen et al., 2025). Estas experiencias refuerzan la necesidad de un uso ético y crítico de estas herramientas en ámbitos tan sensibles como la comunicación científica en salud.

La rápida expansión de modelos de lenguaje como ChatGPT, Perplexity o Claude ha supuesto un cambio de paradigma en la forma en que se procesan y generan textos en la universidad, permitiendo automatizar tareas cognitivas complejas incluso por parte de usuarios sin conocimientos técnicos avanzados (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2025). Sin embargo, su

integración masiva también ha revelado riesgos significativos: la generación de respuestas inexactas, la invención de referencias bibliográficas y el debilitamiento de prácticas de verificación documental pueden comprometer la calidad e integridad científica del trabajo académico (Goyanes et al., 2025; Kolata, 2025).

En particular, en el ámbito de la investigación en salud, donde la precisión y fiabilidad de las fuentes son esenciales, delegar en exceso en estas herramientas puede generar problemas metodológicos y éticos de gran calado. La comunidad investigadora ha comenzado a identificar estos desafíos, al tiempo que reconoce su potencial como herramientas auxiliares para tareas específicas como la traducción, la edición o la recopilación de literatura (Wiley, 2025; Lu et al., 2024). Aun así, persiste la necesidad de una alfabetización crítica en el uso de IA, especialmente en contextos como la redacción de informes dirigidos a comités éticos o agencias de financiación (Cruz-Argudo et al., 2025; Vicente & Matute, 2023).

Este artículo presenta una experiencia práctica en la que se utilizó ChatGPT, junto con otros asistentes basados en IA (Elicit y Perplexity), para generar un borrador de informe justificativo sobre el uso de radiocirugía Gamma Knife preoperatoria frente a postoperatoria en pacientes con metástasis cerebrales. A partir de esta experiencia, se analizan los logros obtenidos, las limitaciones detectadas y las implicaciones que este tipo de herramientas puede tener en la práctica académica y científica. El objetivo es aportar una reflexión crítica y documentada sobre cómo integrar de manera responsable estas tecnologías emergentes en la producción de conocimiento.

2. Contexto del caso

El caso que se presenta tiene lugar en un entorno hospitalario vinculado a la investigación biomédica, donde una investigadora se enfrenta al reto de redactar un protocolo de estudio clínico sobre radiocirugía Gamma Knife en pacientes con metástasis cerebrales operables. Una de las secciones más críticas del documento que debe presentar ante el comité ético es la justificación científica del enfoque elegido, concretamente la comparación entre la estrategia preoperatoria y la postoperatoria.

La complejidad del tema, la necesidad de fundamentar la propuesta con evidencia científica actualizada y el escaso tiempo disponible impulsaron la búsqueda de soluciones ágiles que permitieran estructurar y sintetizar el estado del arte de forma clara y fundamentada. En este contexto, se optó por explorar el potencial de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, Elicit y Perplexity, para asistir en la elaboración del borrador del informe justificativo.

El equipo responsable de apoyar documentalmente el proyecto (formado por profesionales de gestión y apoyo a la investigación) asumió un papel activo en la exploración de estas herramientas. En lugar de delegar por completo la redacción a la IA, se diseñó un flujo de trabajo iterativo en el que las salidas generadas por los modelos de lenguaje serían analizadas, contrastadas y, en su caso, refinadas por profesionales con formación en documentación científica y evaluación de la evidencia. Este enfoque pretendía evaluar hasta qué punto las IAGen podían contribuir eficazmente a una tarea altamente especializada, como es la redacción de justificaciones científicas en protocolos clínicos, y dónde aparecían sus principales limitaciones.

El interés por utilizar estas herramientas no se limitaba a resolver un caso puntual, sino también a reflexionar sobre su integración en la práctica profesional, especialmente en un momento en el que los modelos generativos están comenzando a consolidarse como instrumentos cotidianos en la producción científica (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2025; Lu et al., 2024). Este contexto

convierte el caso en una oportunidad para observar de manera crítica los beneficios y riesgos asociados al uso de la IA en tareas sensibles del ciclo investigador.

3. Metodología del uso de IA

La aproximación metodológica adoptada para este caso se estructuró en tres fases sucesivas: exploración preliminar, generación de contenido asistido por IA y verificación documental. Cada una de estas fases se desarrolló utilizando diferentes herramientas y criterios de análisis, con el objetivo de evaluar la utilidad real de los modelos de lenguaje en la redacción de una justificación científica con fines regulatorios. Además de Elicit y Perplexity, en este tipo de tareas pueden incorporarse herramientas emergentes como Consensus, Research Rabbit o Sourcely, que permiten mapear evidencias, validar referencias y analizar redes temáticas de literatura. Aunque no fueron utilizadas en este caso concreto, su integración futura puede fortalecer los procesos de revisión documental asistida por IA.

3.1. Exploración preliminar con Elicit y Perplexity

La primera fase consistió en una búsqueda exploratoria mediante dos asistentes de IA especializados en recuperación de literatura científica: **Elicit** y **Perplexity AI**. Se formularon consultas clínicas específicas basadas en la pregunta de investigación, centrada en la comparación entre radiocirugía Gamma Knife preoperatoria y postoperatoria. El objetivo era obtener una panorámica rápida del estado del arte, identificar artículos clave y extraer patrones generales.

Ejemplo de pregunta de investigación en Elicit:

“In patients with resectable brain metastases, how does preoperative Gamma Knife radiosurgery compare to postoperative treatment regarding overall survival, progression-free survival, leptomeningeal disease progression, radionecrosis, and patient quality of life?”

Ambas herramientas ofrecieron resultados útiles, aunque limitados por su cobertura parcial y la falta de control bibliográfico exhaustivo. No obstante, permitieron identificar algunos artículos relevantes que posteriormente serían utilizados como base para generar contenido con ChatGPT (las consultas se realizaron entre junio-julio de 2025 y somos conscientes de que este tipo de herramientas evolucionan y corrigen sus propios errores).

3.2. Generación de borrador mediante ChatGPT

En la segunda fase, se utilizaron los hallazgos preliminares para alimentar un nuevo prompt a **ChatGPT (versión 4.0)**, solicitando la redacción de un resumen científico estructurado que pudiera servir de base para el informe justificativo ante el comité ético. ChatGPT generó un texto claro y coherente, que incluía:

- Una síntesis argumentada de los beneficios de la estrategia preoperatoria.
- Una tabla comparativa con seis estudios clave (según ChatGPT).
- Recomendaciones para continuar la búsqueda bibliográfica y elaborar un informe en formato Word.

El modelo proporcionó inicialmente información verosímil, incluyendo nombres de autores, años y resultados comparativos. Sin embargo, al requerir posteriormente las **referencias completas y**

los enlaces a los artículos citados, se detectaron **graves inconsistencias**: varios títulos no existían o no coincidían con los supuestos autores y años, y los enlaces llevaban a documentos no relacionados. Esto evidenció uno de los principales riesgos del uso acrítico de la IA generativa: la invención de citas y la fabricación de fuentes (Naddaf, 2023; Kolata, 2025).

Tabla 1. Citas y el enlace a las referencias mostradas en el borrador de ChatGPT

Autor (año)	Enlace PubMed / Fuente
Asher AL et al., 2014	% enlace PubMed Int J Radiat Oncol Biol Phys (PubMed)
Prabhu RS et al., 2019	Revisión multiinstitucional comparando pre- vs postoperatoria (Journal of Neurosurgery)
Patel KR et al., 2020	Comparativa multicéntrica en <i>J Neurosurg</i> con datos sobre RN y LMD (Journal of Neurosurgery)
Bauman G et al., 2021	Revisión sistemática resumida en Frontiers mini-review (Frontiers)
Desai AS et al., 2022	Estudio prospectivo fase II <i>Radiation Oncology</i> (protocolo) (BioMed Central)
Schoenfeld A et al., 2023	Retrospectivo con propensity-score sobre pre- vs postop., tasas LMD/RN (ResearchGate , PMC)

***Tabla 1 generada por ChatGPT. En el acceso a los enlaces se puede observar que solo la referencia “Asher AL et al., 2014” es la real y muestra una dudosa información sobre la fuente.**

Los estudios presentados (e inventados) en la tabla 2, sugieren beneficios potenciales de las intervenciones preoperatorias, como la reducción de complicaciones y la mejora de los resultados clínicos. También muestran una gran variabilidad en los diseños de investigación y en los tamaños de las muestras, lo que puede dificultar la interpretación de los resultados y generar incertidumbre al tomar decisiones metodológicas o clínicas.

3.3. Verificación documental y control de calidad

Ante las inconsistencias detectadas, se activó una fase de verificación manual. Utilizando bases de datos especializadas (PubMed, Scopus y Web of Science), se intentó localizar las referencias presentadas por ChatGPT y sustituir las erróneas por otras válidas. Se confirmó que solo una de las referencias ofrecidas era correcta; el resto presentaba errores graves de identificación.

Para evitar la incorporación de información no verificable en el documento final, se decidió:

- Reescribir la tabla de estudios con base en literatura contrastada.
- Documentar la interacción con ChatGPT como parte del análisis crítico de la experiencia.
- Conservar los fragmentos del texto generados por la IA como borrador, pero revisarlos con atención y criterio experto antes de su inclusión final.

Como no estábamos conformes con la información recibida, le pedimos a ChatGPT que nos de los DOIs exactos correspondientes a las seis referencias utilizadas en el borrador del informe sobre radiocirugía Gamma Knife preoperatoria vs postoperatoria en metástasis cerebrales.

Imagen 1. Referencias con el acceso y DOIs mostrados por ChatGPT

Referencias con DOIs

1. **Asher AL et al. (2014)**
A new treatment paradigm: neoadjuvant radiosurgery before surgical resection of brain metastases with analysis of local tumor recurrence.
DOI: 10.1016/j.ijrobp.2013.12.013
 IF: 6.5 Q1 PubMed +15
2. Patel KR et al. (2016) (incluido en borrador como Patel et al. 2020)
Comparing preoperative with postoperative stereotactic radiosurgery for resectable brain metastases: A multi-institutional analysis.
DOI: 10.1227/NEU.0000000000001096
 IF: 3.9 Q1 PubMed +6
3. Routman DM et al. (2018) (revisión mini-review, equivalente a Bauman et al. 2021)
Preoperative Stereotactic Radiosurgery for Brain Metastases.
DOI: 10.3389/fneur.2018.00959

Sólo muestra tres de las seis referencias, que en este caso si que son reales (las cuales difieren de los resultados anteriores) y enlazan correctamente. Para las otras tres referencias que no muestra ChatGPT, él mismo nos dice:

“Las referencias de Prabhu, Desai y Schoenfeld están basadas en la literatura emergente y no se halló DOI específico o acceso directo en PubMed”

4. Análisis crítico de los resultados

La experiencia de utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa en la redacción de un informe científico para un comité ético reveló un conjunto de resultados: por un lado, se evidenció su gran capacidad para estructurar información de forma coherente y sugerente; por otro, emergieron importantes limitaciones relacionadas con la fiabilidad, la trazabilidad de las fuentes y el control documental.

4.1. Fortalezas detectadas

Rapidez y claridad estructural: ChatGPT demostró una notable eficacia para redactar un resumen argumentativo bien organizado, en pocos segundos, y con una narrativa convincente. Su capacidad para generar tablas comparativas y proponer una hoja de ruta para el informe fue útil como andamiaje inicial del trabajo.

Aporte metodológico inicial: La IA funcionó como un *tutor exploratorio* que permitió iniciar el proceso de redacción con cierta orientación y estructura. Esta función de “acelerador cognitivo” ha sido descrita en la literatura reciente como una de las potencialidades más relevantes de los modelos de lenguaje (Torres-Salinas & Arroyo-Machado, 2025; Lu et al., 2024).

Estímulo para la reflexión crítica: La experiencia impulsó una revisión más consciente de los criterios de calidad documental y una valoración más activa del papel humano en la supervisión científica.

4.2. Principales limitaciones observadas

Fabricación de referencias: Uno de los errores más graves fue la invención de estudios científicos. De las seis referencias incluidas por ChatGPT en la tabla comparativa, solo una correspondía a un artículo real. Las demás eran reconstrucciones plausibles que incluían combinaciones incorrectas de autores, fechas y resultados. Este fenómeno, conocido como *alucinación* en el contexto de la IA, representa una amenaza directa para la integridad académica si no se detecta a tiempo (Naddaf, 2023; Kolata, 2025).

En otros casos nos ofrece referencias poco fiables. Como el caso del ejemplo de la imagen 2, donde en una búsqueda similar en @perplexity_ai nos muestra como resultado un paper con una una nota importante: **"retracted"**.

Retracted

IWJ International Wound Journal

► Int Wound J. 2022 Jul 19;20(2):448–457. doi: [10.1111/iwj.13893](https://doi.org/10.1111/iwj.13893) ^(*) **IF: 2.5 Q1** [↗](#)

The efficacy of low-frequency ultrasound as an added treatment for chronic wounds: A meta-analysis

[Haiting Chen](#)¹, [Zhenxing Yu](#)², [Ning Liu](#)³, [Jianbin Huang](#)³, [Xia Liang](#)⁴, [Xiaoling Liang](#)⁴, [Meixia Liang](#)⁵, [Minghui Li](#)^{6,✉}, [Jiang Ni](#)^{7,✉}

► [Author information](#) ► [Article notes](#) ► [Copyright and License information](#)

PMCID: [PMC9885464](#) ^(*) **IF: 2.5 Q1** PMID:

This article has been retracted. See [Int Wound J. 2025 Apr 2;22\(4\);e70464](#).

Retracted

Imagen 2. @perplexity_ai en una consulta, indica una nota importante: "retracted"

Falta de trazabilidad bibliográfica: Incluso cuando se solicitaron los DOI o enlaces a los artículos mencionados, la mayoría no correspondía con fuentes válidas. La herramienta no pudo proporcionar rutas fiables para la verificación documental, lo que refuerza la necesidad de complementar estas tecnologías con búsquedas en bases científicas tradicionales.

Confianza inducida por el estilo textual: El principal riesgo observado no fue tanto la generación de errores, sino la capacidad del modelo para presentarlos de forma altamente verosímil. Esto puede inducir a una falsa sensación de fiabilidad, especialmente en usuarios no familiarizados con técnicas de verificación documental (Vicente & Matute, 2023).

Desfase entre forma y contenido: Mientras que la redacción era formalmente impecable, el contenido no siempre reflejaba con precisión la complejidad del debate clínico. Las afirmaciones sobre supervivencia, control local o toxicidad eran generalistas y, en algunos casos, extrapoladas sin suficiente base empírica.

4.3. Relevancia del rol humano

Este caso puso de manifiesto que el uso responsable de IA en investigación no puede entenderse sin un papel activo y crítico por parte del usuario. Lejos de reemplazar al profesional, estas herramientas requieren su intervención para diseñar prompts efectivos, interpretar resultados, verificar fuentes y corregir errores.

De hecho, la experiencia apunta a un modelo de colaboración *humano-IA* en el que la eficiencia de la IA se complementa con la supervisión, el juicio experto y la responsabilidad ética del investigador (Vaccaro et al., 2024; Arroyo-Machado & Torres-Salinas, 2024). No se trata de rechazar estas tecnologías, sino de integrarlas de forma reflexiva, reconociendo tanto su valor como sus limitaciones.

5. Discusión y reflexiones sobre la práctica

La experiencia descrita en este artículo ofrece una oportunidad privilegiada para reflexionar sobre el lugar que deben ocupar las herramientas de inteligencia artificial generativa (IAGen) en la práctica académica e investigadora. Más allá de su rendimiento puntual, el uso de ChatGPT en este contexto revela tensiones estructurales que afectan tanto a la epistemología de la investigación como a las competencias profesionales necesarias para una integración responsable de la tecnología.

Una primera reflexión clave es que la IA, en particular los modelos de lenguaje como ChatGPT, no debe entenderse como una fuente de conocimiento, sino como una herramienta de procesamiento lingüístico. Su facilidad para generar texto bien redactado puede inducir a confundir fluidez con veracidad, especialmente cuando se le atribuye una capacidad informativa que en realidad no posee (Vicente & Matute, 2023). Esta confusión se agrava cuando la IA se emplea en tareas de justificación científica, donde la trazabilidad y la validez de las fuentes son requisitos ineludibles.

Desde el punto de vista profesional, el caso demuestra que la introducción de la IA no reemplaza la función documentalista, sino que la transforma. Las competencias en recuperación, verificación y evaluación de la información se vuelven aún más relevantes en un entorno donde las herramientas automáticas pueden ser tan útiles como falibles. Lejos de ser una amenaza, este nuevo escenario refuerza el papel del profesional de la información como mediador experto en calidad, contexto y evidencia.

En este sentido, se hace imprescindible avanzar hacia una **alfabetización crítica en IA**, que no solo se centre en el manejo técnico de estas herramientas, sino también en la comprensión de sus limitaciones, sesgos y riesgos. Como señalan Torres-Salinas y Arroyo-Machado (2025), el verdadero reto de la universidad impulsada por IA no es incorporar tecnología, sino transformar

las prácticas académicas y documentales para que respondan de forma ética, rigurosa y contextualizada a su uso.

Asimismo, el caso pone de relieve la importancia de definir **protocolos institucionales** para el uso de IA en procesos sensibles como la redacción de informes científicos, la elaboración de propuestas de investigación o la preparación de artículos para revistas académicas. Establecer criterios claros sobre cuándo y cómo utilizar estas herramientas, y cómo declarar su uso, contribuiría a reducir la ambigüedad actual en torno a su legitimidad (Goyanes et al., 2025).

Por último, cabe destacar que esta experiencia, aunque localizada en el ámbito de la investigación clínica, es extrapolable a otros sectores donde la IA ya está siendo incorporada como asistente en tareas de escritura, síntesis o traducción. El aprendizaje principal que se extrae es que estas herramientas no deben verse ni como soluciones mágicas ni como amenazas inevitables, sino como tecnologías que requieren integración crítica, supervisión activa y acompañamiento profesional.

6. Conclusiones

Este estudio de caso ha permitido observar de forma directa las posibilidades y limitaciones del uso de inteligencia artificial generativa en un proceso real de redacción científica en el ámbito hospitalario. La experiencia pone de manifiesto que herramientas como ChatGPT pueden actuar como catalizadores del pensamiento estructurado, facilitando la elaboración de borradores y esquemas argumentativos en tiempos reducidos. Sin embargo, también ha evidenciado que su uso sin supervisión crítica entraña riesgos significativos, especialmente en tareas que exigen precisión, fiabilidad documental y trazabilidad de fuentes.

Lejos de posicionarse como sustituto del trabajo humano, la IA generativa se revela como un instrumento complementario, cuya eficacia depende del juicio experto, la capacidad de verificación y el conocimiento contextual de quien la utiliza. En este sentido, el papel del profesional de la información y la documentación no solo permanece vigente, sino que se fortalece al convertirse en garante de la calidad y la integridad del conocimiento producido.

Estudios clínicos recientes han reforzado la validez del enfoque preoperatorio en Gamma Knife, especialmente en metástasis de gran volumen (Crisà et al., 2023) o con origen mamario (Phung et al., 2025). Asimismo, se exploran combinaciones con inmunoterapia como una línea emergente prometedora (Ronald E, 2025). Estos avances subrayan la importancia de basar los informes clínicos en literatura actualizada y contrastada.

El caso analizado subraya la necesidad urgente de promover estrategias de alfabetización crítica en IA dentro de las universidades, centros de investigación y hospitales, así como de desarrollar marcos institucionales que regulen su uso ético y responsable. Solo desde una integración reflexiva, consciente y contextualizada será posible aprovechar el potencial de estas herramientas sin comprometer los valores fundamentales del quehacer científico.

Es importante tomar varias precauciones con las herramientas de IA para garantizar que la información y los resultados obtenidos sean precisos, útiles y seguros.

7. Declaración de autoría, conflictos de interés y uso de herramientas IA

El autor declara que este trabajo es original, no ha sido publicado previamente ni está siendo considerado para su publicación en otra revista.

Asimismo, no existen conflictos de interés relacionados con los contenidos del presente artículo.

En el desarrollo de este trabajo se han empleado herramientas de inteligencia artificial generativa de forma complementaria y responsable. Durante la fase inicial de documentación, se utilizó Perplexity AI como apoyo en la localización y contextualización de literatura científica relevante. En fases posteriores, se empleó ChatGPT para realizar tareas auxiliares de revisión ortográfica, gramatical y de cohesión textual, siempre bajo supervisión directa.

El uso de estas herramientas se ha limitado estrictamente a funciones de asistencia técnica, sin intervenir en la generación de ideas, la redacción argumentativa principal, ni el análisis crítico de contenidos. En todo momento se han seguido criterios éticos y de transparencia en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la escritura académica.

8. Referencias

Arroyo-Machado, W., y Torres-Salinas, D 2025.. "Enseñar e investigar con inteligencia artificial: una llamada a la reflexión." *BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació*, 54. 10.1344/BID2025.54.01

Chen, D., et al 2025.. "Medical accuracy of artificial intelligence chatbots in oncology: Scoping review." *Journal of Medical Internet Research*, 27. 10.1093/oncolo/oyaf038

Crisà, Francesco M., Filippo Leocata, Virginia M. Arienti, et al. 2023. «Adaptive Staged-Dose Gamma Knife Radiosurgery for the Treatment of Large Brain Metastases: Report of 40 Consecutive Cases and Analysis of Literature». *Neurology India* 71 (Suppl 1): S146. <https://doi.org/10.4103/0028-3886.373643>.

Cruz-Argudo, F., et al 2025.. "La inteligencia artificial generativa en la docencia universitaria: oportunidades, desafíos y recomendaciones." *CRUE*. Accedido 30 de julio de 2025. <https://raeia.org/books/la-inteligencia-artificial-generativa-en-la-docencia-universitaria-oportunidades-desafios-y-recomendaciones/>.

Goyanes, M., Lopezosa, C., y Piñeiro-Naval, V 2025.. "The use of artificial intelligence (AI) in research: A review of author guidelines in leading journals." *Scientometrics*. <https://doi.org/10.1007/s11192-025-05377-0>

Kolata, G 2025.. "454 hints that a chatbot wrote part of a biomedical researcher's paper." *The New York Times*.

Lu, C., et al 2024.. "The AI scientist: Towards fully automated open-ended scientific discovery." *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2408.06292>

Naddaf, M 2023.. "ChatGPT generates fake data set to support scientific hypothesis." *Nature*, 6237989., 895-896. <https://doi.org/10.1038/d41586-023-03635-w>

Pavičić, J.Š., et al 2025.. "Using ChatGPT to Improve the Presentation of Plain Language Summaries of Cochrane Systematic Reviews About Oncology Interventions: Cross-Sectional Study" JMIR Cancer, 19:11:e63347. 10.2196/63347

Phung, Huyen Thi, Yen Thi Le, Tung Van Nguyen, et al. 2025. «Treatment Outcome of Brain Metastases from Breast Cancer Following Gamma Knife Radiosurgery: A Retrospective Study in Vietnam». Technology in Cancer Research & Treatment 24: 15330338251328522. <https://doi.org/10.1177/15330338251328522>.

Ronald, E 2025. "Combination therapy with Gamma Knife radiosurgery and immunotherapy." <https://www.elekta.com/medical-affairs/case-studies/case-study-combination-therapy-with-gamma-knife-radiosurgery-and-immunotherapy/>

Vaccaro, A., et al 2024.. "When combinations of humans and AI are useful: A systematic review and meta-analysis." Nature Human Behaviour, 8(12), 2293-2303. <https://doi.org/10.1038/s41562-024-02024-1>

Vicente, L., y Matute, H 2023.. "Humans inherit artificial intelligence biases." Scientific Reports, 13(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-42384-8>

Wiley 2025.. "ExplanAltions: An artificial intelligence study by Wiley." <https://www.wiley.com/en-us/ai-study>

Anexo: Ejemplos textuales reales de errores detectados en las referencias bibliográficas generadas por la IA.

Borrador consulta realizada en ChatGPT (29 de julio de 2025):
<https://chatgpt.com/share/68889c2f-2bc4-8010-9392-d98433ccea4d>

Ejemplos textuales de errores en referencias generadas por ChatGPT

Tabla generada por ChatGPT (fragmento):

Autor (año)	Diseño del estudio	Resultados principales
Schoenfeld et al. (2023)	Estudio retrospectivo con <i>propensity score</i>	Menor radionecrosis y menor progresión leptomenígea en preoperatoria

Verificación posterior:

- Schoenfeld et al. (2023): No se localiza ningún estudio con ese título, año y combinación de autores en PubMed ni en ResearchGate.
- Enlace sugerido: dirige a un artículo sobre oncología torácica no relacionado con radiocirugía cerebral.
- Desviación típica del error: usar apellidos comunes de autores reales, combinar con diseños válidos y resultados plausibles, pero sin respaldo bibliográfico.

Respuesta de ChatGPT al ser confrontado:

“Tienes razón, lamento la confusión anterior. Vamos a corregirlo y proporcionarte correctamente los enlaces y fuentes reales que respaldan cada una de las seis referencias que aparecían en el borrador del informe.”

Nuevo intento con referencias:

- Solo una referencia (Asher et al., 2014) era válida.
- Las restantes o bien no existían o estaban mal citadas.

Tabla 2. Estudios clave sobre radiocirugía Gamma Knife preoperatoria vs postoperatoria

Autor (año)	Diseño del estudio	N.º de pacientes	Comparación	Resultados principales
Asher et al. (2014)	Retrospectivo comparativo	63	Pre vs Post	Menor diseminación leptomenígea en preoperatoria
Prabhu et al. (2019)	Cohorte prospectiva	45	Solo preoperatoria	Baja toxicidad y buen control local
Patel et al. (2020)	Serie de casos multicéntrica	87	Pre vs Post	Menor radionecrosis con preoperatoria
Bauman et al. (2021)	Revisión sistemática	-	Ambas	Preoperatoria podría reducir diseminación leptomenígea
Desai et al. (2022)	Fase II prospectivo	52	Solo preoperatoria	Mejor perfil de efectos adversos
Schoenfeld et al. (2023)	Retrospectivo con propensity score	101	Pre vs Post	Menor radionecrosis y progresión leptomenígea

* Tabla inicial mostrada por ChatGPT con resultados aparentemente creíbles. A simple vista, la información ofrecida por ChatGPT en la tabla es super creíble, e incluso el propio ChatGPT define como “estudios clave”, pero salvo la cita “Asher et al. (2014)”, el resto es inventado. La tabla resume varios estudios que investigan los efectos de intervenciones preoperatorias y postoperatorias en pacientes, con un enfoque en la diseminación leptomenígea y la radionecrosis